

PREDIKSI PERPUTARAN RODA SEPEDA DENGAN PEMROGRAMAN C++ BERBASIS CODE::BLOCK

Mukhtar Syafa'at, Andy Prasetyo

DIII Teknik Informatika Politeknik Purbaya

ABSTRAK

When a wheel rotates, the bottom surface always attaches to the surface and makes a track. If the trajectory of the spinning wheel forms a straight line, then the trajectory of the wheel is proportional to the circumference of the wheel and is proportional to the number of wheels. If you know the length of the trajectory of the wheel and around the wheel then we can know when the wheel rotates on the track. Related to these matters the author makes predictive programming languages for bicycle wheel rotation with programming languages C++ based on Code::Block

Keyword : whell rotation, circumference

1. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Lingkaran merupakan kumpulan titik yang setiap titik tersebut memiliki jarak yang sama ke suatu titik pusat. Jarak itu disebut jari-jari sedangkan diameter adalah 2 kali jari-jarinya. Contoh lingkaran yang dapat kita jumpai setiap hari adalah roda.

Saat sebuah roda berputar, permukaan bagian bawah selalu menempel pada permukaan dan membuat suatu lintasan. Jika lintasan roda yang berputar membentuk suatu garis lurus, maka panjang lintasan roda tersebut

sebanding dengan keliling lingkaran roda dan sebanding dengan banyaknya putaran roda. Jika diketahui panjang lintasan roda dan keliling lingkaran roda maka kita dapat mengetahui berapa kali roda berputar pada lintasan tersebut

b) Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu bagaimana cara menghitung perputaran roda sepeda jika diketahui keliling lingkaran roda sepeda dan jarak yang ditempuh

- c) Tujuan
Mengetahuiberapa banyak roda sepeda berputar jika diketahui jari-jari lingkaran roda sepeda dan jarak yang ditempuh
- d) Manfaat
1. Menerapkan ilmu matematika dalam kehidupan sehari – hari
 2. Dapat memudahkan kita untukmenghitung perputaran roda sepeda
 3. Dapat mengetahui pengaruh diameter lingkaran sebuah roda terhadap banyaknya perputaran roda yang melalui lintasan dengan jarak tertentu

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terkait

Train Jiali Youa, Yu Chena, Zhigang Yanga, 2009 "Influence Of The Wheel Rotation On Underbody Flow and Aerodynamic Forces Of High Speed"

Perputaran roda memiliki sedikit pengaruh pada Cd stabil dari berbagai mobil berdasarkan RANS. Cd berkurang sekitar 1% saat roda berputar. Kekuatan angkat badan kereta berkurang saat roda berputar, perputaran roda

mempengaruhi medan aliran di bawah mobil, kecepatan di sekitar mobil bertambah 13-20 m/s karena efek putaran roda.

Mark Nagurka, Shuguang Huang, 2003 "PRICTIAN MODELING OF A FREE-SPINNING BYCYCLE WHEEL"

Penelitian ini berguna untuk menyelidiki dinamika selama perlambatan putaran bebas dari roda sepeda. Ini sangat cocok untuk program sarjana "dinamika" dan "pengukuran dan instrumentation."

2.2 Landasan teori

1. algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. (Andy Prasetyo)
2. Program adalah kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat

dieksekusi oleh komputer.
(Sukrisno, 2015)

3. Algoritms pemrograman adalah urutan langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini ditekankan pada urutan logis, yang artinya algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, dan langkah-langkahnya tidak boleh diloncat. (Andy Prasetyo ; 2018)

4. Perputaran berasal dari kata dasar putar. Perputaran adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

5. Roda adalah objek berbentuk lingkaran yang bersama dengan sumbu, dapat menghasilkan suatu gerakan dengan gesekan kecil dengan cara bergulir

6. Program C++ merupakan perkembangan dari bahasa C dikembangkan oleh Dennis Ritchie pada tahun 1970-an di Bong Labs, bahasa C++ itu sendiri dibuat oleh Bjarne Stroustrup.

7. Code Block adalah suatu program lingkungan pengembangan terpadu bebas, nirbala, bersumber terbuka dan lintas platform. Program yang ditulis dalam C++ beserta wxWidgets untuk GUI-nya ini bisa digunakan bersama dengan berbagai macam kompilator, contohnya GCC dan Visual C++

3. METODE PENELITIAN

Tahapan penelitian sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data
- b. Pengolahan dat
- c. Pengelompokan
- d. Metode yang digunakan
- e. Pengujian
- f. Evaluasi
- g. Hasil Terakurat

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahasa pemrograman c++ berbasis code block dalam memprediksi banyaknya perputaran roda sepeda . keliling sebuah roda adalah sama dengan keliling lingkaran yaitu $2\pi r$. Yaitu sebesar 60π .

Untuk menghitung banyaknya putaran yang telah dilakukan sebuah roda, maka harus diketahui jarak yang telah ditempuh roda tersebut. kemudian untuk menghitung banyaknya putaran

sama halnya dengan menghitung jarak dibagi dengan keliling sebuah roda.

4. HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan observasi maka Untuk menghitung banyaknya putaran yang telah dilakukan sebuah roda, maka harus diketahui jarak yang telah ditempuh roda tersebut. kemudian untuk menghitung banyaknya putaran sama halnya dengan menghitung jarak dibagi dengan keliling sebuah roda sehinggadapat kita peroleh sebagai berikut :

$$\frac{J}{K} = p$$

Keterangan :

J = Jarak yang ditempuh oleh sepeda

K = Keliling Roda sepeda ($2 \pi r$)

P = banyaknya roda berputar

5. PEMBAHASAN

A. Menghitung banyaknya perputaran roda dengan cara manual

Rumus :

Jarak : Keliling lingkaran =
Banyak Roda Berputar

Contoh Soal ;

Sebuah Roda berputar melalui jarak 50 M dengan jari-jari lingkaran 25 cm, berapakah roda tersebut berputar untuk melalui jarak tersebut ?

Diket :

$$r = 25 \text{ cm}$$

$$j = 5000 \text{ cm}$$

$$K = 2 \pi r \\ = 2 \cdot 3,14 \cdot 25 \\ = 157$$

Ditanyakan :

Banyak Roda berputar

$$\frac{J}{K} = P \\ K \\ P = 31$$

B. Prediksi perputaran rodadengan bahasa pemrograman C++ berbasis Codeblock

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui cara menghitung perputaran roda sepeda secara manual. Adapun cara menghitung perputaran roda dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ berbasis codeblock dapat dituliskan sebagai berikut :

```
#include <iostream>
```

```

using namespace std;
int main()
{
    int r,k,p,j;
    float phi=3.14;
    cout<<"<<endl;
    cout<<"PREDIKSI
PERPUTARAN RODA SEPEDA"<<endl;
    cout<<"
=====
=="<<endl;
        cout<<"    masukan jari jari
lingkaran = ";cin>>r;
        cout<<"    masukan jarak
lintasan (cm) = ";cin>>j;
        k=2*phi*r;
        p=j/k;
        cout<<"
===== "<<endl;
        cout<<"<<endl;
        cout<<"    banyaknya
perputaran roda  = "<<p<<endl;
        cout<<"<<endl;
        cout<<"
=====
=="<<endl;
        cout<<"
=====
=="<<endl;
        return 0;
    }

```

Selanjutnya Program diRun dengan cara tekan CTRL+F9 di

Keyboard atau klik *Run* pada taskbar.

```

D:\CodeBlocks\cb\COO\bin\Debug\COO.exe
PREDIKSI PERPUTARAN RODA SEPEDA
=====
masukan jari jari lingkaran = 25
masukan jarak lintasan (cm) = 5000
=====
banyaknya perputaran roda = 31
=====
Process returned 0 (0x0) execution time : 6.490 s
Press any key to continue.

```

Gambar 4.1 Hasil Compiling Program

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Perhitungan prediksi perputaran roda menggunakan bahasa pemrograman C++ berbasis codeblock dapat meningkat akurasi dalam perhitungannya serta lebih efektif dan efisien penggunaannya daripada yang menggunakan cara manual.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dedyindrasetiawan, “contoh bahasa pemrograman c++ menghitung keliling lingkaran”, 2016, <http://dedyindrasetiawan.blogspot.com/2016/12/contoh-programm-c-menghitung-keliling.html>
2. Staf, “Arti Kata Perputaran Makna Pengertian dan Definisi dari Perputaran”, 2018, <https://www.apaarti.com/perputaran.html>
3. Budyks, “Algoritma dan Pemrograman Itu Apa Sih?” 2018, <http://teknosains.com/sains-teknologi/algoritma-dan-pemrograman-itu-apa-sih>
4. Wikipedia bahasa Indonesia, “Roda”, 2018, <https://id.wikipedia.org/wiki/Roda>
5. Habibika purba, “Pengertian Bahasa Pemrograman C++”, 2016, <https://habibikapurba2.wordpress.com/2016/02/09/pengertian-bahasa-c-dalam-pemrograman/>
6. Asimtot, “Banyaknya putaran yang telah dilakukan suatu roda sepeda motor”, 2010, <http://asimtot.wordpress.com/2010/06/21/banyaknya-putaran-yang-telah-dilakukan-sebuah-roda-sepeda-motor/>
7. Prasetyo Andy, 2018 “Pedoman Pembelajaran Algoritma & Pemrograman Dasar” Purbaya E-Journal, Tegal

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenarnya artikel yang saya buat adalah hasil karya saya sendiri dan dengan ini, saya bertanggung jawab sepenuhnya kecuali dari beberapa cuplikan yang masing – masing telah saya jelaskan sumbernya.

[Mukhtar Syafa’at 2018.12.28]